

ДИАГНОСТИКА СКРЫТЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ ОТИТОМ.

Домлажонов З. Б.

резидент магистратуры 3 года обучения по направлению Оториноларингология,
Ташкентский педиатрический медицинский институт.

Эргашев Ж. Д

Научный руководитель: доцент, PhD.

кафедра «Оториноларингологии, детской оториноларингологии и
стоматологии».

Ташкентский педиатрический медицинский институт.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7924711>

Аннотация: Хронический гнойный средний отит (otitis media purulenta chronica) - это хроническое гнойное воспалительное заболевание среднего уха, отличающийся наличием стойкой перфорации барабанной перепонки, постоянным или периодически повторяющимся гноетечением из уха, в различной степени выраженным снижением слуха и вестибулярными нарушениями.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, снижения слуха, головокружения, тошнота, тонально пороговая аудиометрия, видеонистагмография.

Материал и методы исследования: В РСНПМЦ педиатрии в отделении врожденных и приобретенных патологий ЛОР-органов было обследовано 22 больных с хроническим гнойным средним отитом различной стадии и формы. Из них 9 женского пола.(40,9%) 13 мужского пола (59,09 %). Всем больным проведен осмотр ЛОР органов, аудиометрические и вестибулометрические исследования и дополнительно КТ височных костей. При исследовании больных с хроническим гнойным средним использовались следующие методы обследования; сбор анамнеза, тональная пороговая аудиометрия, тесты Унтербергера, проба Ромберга, видеонистагмография.

Результат: Из всех исследуемых больных у 17 (77,27%) было выявлено снижение слуха с одной или двух сторон в различные периоды заболевания. Из них мужского пола 9 (52,94%) , 8 женского (47,05%). Большинство пациентов предъявляли жалобы на шум в ушах – у (59%) больных. Жалобы на головокружение (которое наблюдалось более двух раз) наблюдались у (22,92%) пациентов. Тошнота, связанная с головокружением беспокоила 4 (18%) пациентов. У 15 (68,18%) больных при аудиометрии было выявлено тугоухость 1-2 степени по кондуктивному типу. При проведении теста Унтербергера у 5 пациентов (22,72 %) было выявлено отклонение более 45 градусов. (Рис. 2) При пробе Ромберга сохранение равновесия у 3 менее 15 секунд у 4 менее 21 секунды, у остальных 15 в пределах 30- 40 секунд. Данные полученные после видеонистагмографии: Спонтанный нистагм при видеонистагмографии был выявлен у 5 пациентов (22,7%). У этих больных имелась перфорация барабанной перепонки на ненапрянутой её части. Вращательный тест выявил позиционный нистагм нарушения тонуса у 9 больных хроническим гнойным средним отитом (40,9%), при этом половина больных не имела жалоб на расстройства равновесия. Воздушные калорические пробы выявили снижение функции периферического вестибулярного анализатора в 27,27 % случаях.

Выводы: Величина кохлеовестибулярных нарушений напрямую зависит от степени, формы хронического гнойного среднего отита и длительности заболевания. По этой причине необходимо раннее выявления кохлеовестибулярных нарушений при помощи аудиометрических и вестибулометрических исследований на современных диагностических инструментах. В сегодняшние дни ХГСО с использованием компьютерной видеонистагмографии ВНГ - позволяет выявить минимальные (скрытые)

нарушения вестибулярной функции даже в случаях отсутствия субъективных жалоб. Ранее выявление вестибулярных нарушений особенно скрытых способствует дальнейшему целесообразному лечению больных с хроническим гнойным средним отитом для предотвращения нежелательных последствий вместе с этим значительно улучшить качество жизни детей как на тот момент так и в будущем вероятность возникновения вестибулярных нарушений у таких детей резко снизится.

References:

1. Вишняков В. В. Оториноларингология 2022, 250-251, 264.
2. Крюков А. И., Кунельская Н. Л., Гаров Е. В., Зеликович Е. И., Байбакова Е. В., Зеленкова В. Н., Гарова Е. Е., Мартиросян Т. Г. Варианты лечения головокружения при фистулах лабиринта воспалительного генеза. Вестник оториноларингологии. 2019., 84(5)/2025.
3. Пальчун В. Т., Крюков А. И., Магомедов М. М. Оториноларингология. 2020, 421-423, 438-441.
4. Баранов К. К., Богомилский М. Р., Минасян В. С. Современные подходы к диагностике и лечению обострений хронического среднего гнойного отита у детей. Вестник РГМУ, 2015, № 1, с. 41-43.
5. Мироненко Т. В., Борисенко В. В., Картунов Г. В., Бокуменко И. К., Скоробреха В. З., Стоянов А. Н. Вестибулярные расстройства. 2015. 96-100.
6. Dasgupta, S., Mandala, M., Salerni, L., Crunkhorn, R. and Ratnayake, S., 2020. Dizziness and balance problems in children. Current Treatment Options in Neurology, 22(3), pp.1-19;
7. Hahn Y, Wojrab D. Cochlear fistula in a noncholesteatomatous ear. Ear Nose Throat J. 2014;93(9):E9.
8. Fancello, V., Palma, S., Monzani, D., Pelucchi, S., Genovese, E. and Ciorba, A., 2021. Vertigo and Dizziness in Children: An Update. Children, 8(11), p.1025.
9. Gacek R. Ear surgery. – Springer – Verlag, Berlin, Heidelberg, 2008: 120 s.
10. Ikeda M. et al. Canal wall down tympanoplasty with canal reconstruction for middle-ear cholesteatoma: post-operative hearing, cholesteatoma recurrence, and status of re-aeration of reconstructed middle-ear cavity // J. Laryngology & Otology, 2003; 117 (4): 249–255.